

УДК 378.4

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/44>

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АВТОРСКИХ КУРСОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

©Петренко Е. В., канд. мед. наук, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия, deptanatomy@hotmail.com

FEATURES OF TEACHING LECTURER AT THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE

©Petrenko E., M.D., The Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg, Russia, deptanatomy@hotmail.com

Аннотация. Актуальной проблемой развития физической культуры и спорта является повышение квалификации специалистов, работающих в этой отрасли, и качества образования. Расширению профессиональных знаний студентов и выпускников учебных заведений способствуют авторские курсы. Успешность обучения во многом зависит от базового уровня знаний, являющихся основой для дальнейшего освоения дисциплины. В работе представлены результаты исследования исходных знаний магистров, изучающих авторские курсы на кафедре анатомии НГУ им. П. Ф. Лесгафта по направлениям подготовки «Физическая культура» и «Спорт». Проведенный анализ выявил наиболее слабо усвоенные учебные темы предшествующих естественнонаучных дисциплин. Для повышения качества знаний магистров предлагается предоставить им возможность повторить ранее изученный учебный материал с помощью электронных образовательных технологий.

Abstract. The actual problem of development of physical culture and sports is professional development of the specialists working in this branch and improvement of quality of education. The author's courses contribute to the expansion of professional knowledge of students and graduates of educational institutions. The success of training largely depends on the basic level of knowledge, which is the basis for further development of the discipline. The paper presents the results of the study of the original knowledge of masters studying the author's courses at the Department of anatomy of NSU. P. F. Lesgaft in the areas of training "Physical culture" and "Sport". The analysis revealed the most poorly understood educational topics of previous natural Sciences. To improve the quality of knowledge of masters it is proposed to give them the opportunity to repeat the previously studied educational material with the help of electronic educational technologies.

Ключевые слова: физическое развитие, процессы регуляции, возрастные и половые особенности.

Keywords: physical development, processes of regulation, age and sexual features.

Введение

Преподавание программ авторских курсов позволяет повысить профессиональный уровень специалистов и студентов, знакомит их с современными научно-методическими

достижениями в области физической культуры и спорта [1]. На кафедре анатомии НГУ им. П. Ф. Лесгафта магистры второго года очной формы обучения и третьего года заочной формы изучают дисциплину «Половой диморфизм в спорте». Программа дисциплины разработана на основе результатов научных исследований, проводимых сотрудниками кафедры анатомии [2, 3]. Дисциплина изучает строение и развитие мужского и женского организма, функциональные и адаптационные возможности в связи с диморфическими различиями. Целью дисциплины является формирование целостного научного представления о закономерностях и сроках формирования полозависимых морфофункциональных характеристик мужского и женского организма. Освоение дисциплины способствует расширению общебиологической подготовки специалистов в области физической культуры и спорта для научно обоснованного проведения тренировочного процесса с занимающимися разного пола и возраста.

Для успешного освоения программы курса необходимы базовые знания, умения и компетенции студентов в области естественнонаучных дисциплин, прежде всего – анатомии и физиологии, приобретенные на кафедрах анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики. На кафедре анатомии студенты предварительно осваивают естественнонаучные дисциплины бакалавриата — «Анатомию человека», «Спортивную морфологию», «Анатомию и возрастную физиологию» (или «Возрастные особенности человека», в зависимости от направления подготовки). Дисциплину «Анатомия и возрастная физиология» студенты изучают после освоения курса анатомии, физиологии и спортивной морфологии. В результате освоения этой дисциплины бакалавры должны владеть методикой оценки физического развития лиц разного возраста, уметь анализировать адаптивные морфофункциональные изменения, протекающие в организме под воздействием факторов среды, в том числе – физических нагрузок, в различные возрастные периоды [4, 5].

Последующее изучение дисциплины «Половой диморфизм в спорте» позволит расширить, укрепить и систематизировать полученные знания, научиться находить взаимосвязи между показателями физического развития и факторами, воздействующими на процессы роста и развития, объяснять результаты комплексного влияния внешних и внутренних факторов на развивающийся организм. Овладение дисциплиной позволит будущим специалистам в области физической культуры и спорта подбирать адекватные физические нагрузки для занимающихся разного пола и возраста, планировать тренировочный процесс и анализировать его эффективность с учетом половых и возрастных особенностей обучающихся. *Целью исследования* явилось определение уровня исходных знаний магистров, проходящих обучение по дисциплине «Половой диморфизм в спорте».

Материал и методы исследования

Учебный материал авторского курса включает 4 раздела: «Половые особенности опорно-двигательного аппарата», «Половые особенности систем регуляции роста и развития организма», «Физическое развитие и типы телосложения мужчин и женщин», «Половые особенности систем, обеспечивающих работоспособность организма». При изучении дисциплины студенты очной формы обучения сдают 4 текущих контроля по основным разделам дисциплины и выполняют 2 контрольных задания, студенты заочной формы обучения сдают 4 текущих контроля и выполняют самостоятельную контрольную работу. Промежуточный контроль знаний проходит в форме зачета.

Изучался исходный уровень знаний магистров II года, очной и заочной форм обучения при освоении основных разделов авторского курса. Уровень знаний студентов выявлялся с помощью тестовых заданий. Разработано по 4 варианта тестовых заданий для каждого

раздела дисциплины. Для определения исходного уровня знаний магистров разработаны тестовые задания по разделам: «Опорно-двигательный аппарат», «Системы регуляции роста и развития организма», «Физическое развитие и типы телосложения», «Системы обеспечения работоспособности организма». Каждый вариант тестовых заданий содержит 10 вопросов, из них 6 вопросов на выбор правильного ответа, 2 вопроса на соответствие и 2 – на дополнение предложения. За каждое правильно выполненное задание начислялся 1 балл. Тестирование проводилось в начале изучения каждого раздела дисциплины. О предстоящем тестировании студенты заранее предупреждались, и имели возможность повторить учебный материал, который изучался ими на дисциплинах бакалавриата. Тестирование прошли 35 студентов очной и заочной формы обучения.

Результаты исследования и их обсуждение

Наиболее объемным разделом дисциплины является раздел, изучающий формирование половых особенностей опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. При изучении этого раздела студентам нужно вспомнить не только возрастную анатомию опорно-двигательного аппарата, но механизм роста костей и скелетных мышц, возрастные изменения соединений скелета и подвижности суставов, а также сенситивные периоды развития двигательных качеств организма. Также студенты должны знать основные сведения дисциплины «Спортивная морфология» — типы осанки, формы грудной клетки, пропорции тела и компоненты массы тела в разные возрастные периоды, изменения компонентного состава тела при адаптации к физическим нагрузкам. При изучении формирования дефинитивной формы таза и осанки необходимо вспомнить основы динамической анатомии. Данный раздел дисциплины включает большой объем учебного материала, но материал доступно изложен, нагляден и основан на анатомии опорно-двигательного аппарата, поэтому сложностей у студентов обычно не вызывает.

Значительно более сложным является раздел «Половые особенности систем регуляции роста и развития организма», который рассматривает нейрогуморальную регуляцию метаболических процессов, протекающих в организме в разные возрастные периоды. Данный раздел включает несколько учебных тем: «обмен веществ», «эндокринные железы и их функция в разные возрастные периоды», «возрастные и половые особенности нервной системы», «функциональная асимметрия полушарий, ее формирование в онтогенезе», и «вегетативная иннервация органов». Этот раздел курса тесно связан с дисциплиной «Анатомия и возрастная физиология» и демонстрирует обусловленность последовательного появления диморфических различий меняющейся активностью эндокринных желез в онтогенезе. Дисциплина «Половой диморфизм в спорте» подробно рассматривает эндокринную регуляцию процессов роста и развития организма у мальчиков и девочек.

Возрастные особенности нервной системы и анализаторов (сенсорных систем) студенты достаточно подробно изучали на IV курсе бакалавриата при освоении дисциплины «Анатомия и возрастная физиология», и данный курс обобщает изученные ранее морфо-функциональные особенности нервной деятельности в онтогенезе, акцентируя внимание на половых различиях. Достаточно подробно рассматривается формирование функциональной асимметрии полушарий в онтогенезе, а также изучение половых и возрастных особенностей автономной нервной системы. Эта учебная тема предваряет последний раздел курса — «Половые особенности систем, обеспечивающих работоспособность организма». Автономная нервная система является достаточно сложной и мало наглядной темой для студентов и, как правило, плохо усваивается бакалаврами при изучении анатомии человека и возрастной анатомии.

Раздел «Физическое развитие и типы телосложения мужчин и женщин» рассматривается после изучения полозависимых характеристик опорно-двигательного аппарата и систем, регулирующих рост и развитие организма. Данный раздел дисциплины обобщает сведения, полученные при изучении половых особенностей строения опорно-двигательного аппарата. Этот раздел курса тесно связан с дисциплинами «Спортивная морфология» и «Морфологические критерии спортивного отбора». Спортивная морфология изучается бакалаврами третьего года обучения; дисциплина «Морфологические критерии спортивного отбора» изучается магистрами второго года обучения, параллельно с изучением дисциплины «Половой диморфизм в спорте». Учитывая, что магистерский курс по изучению морфологических критериев спортивного отбора очень подробно рассматривает типы телосложения и конституции [6], этот раздел дисциплины достаточно легко усваивается студентами.

Последний раздел авторского курса изучает половые особенности систем, обеспечивающих работоспособность организма. Этот раздел курса рассматривает полозависимые характеристики сердечнососудистой и дыхательной системы, состав крови у мужчин и женщин, а также общие вопросы иммунологической защиты организма. Сердечнососудистую и дыхательную систему студенты изучают на анатомии, физиологии и других смежных дисциплинах, поэтому хорошо знают общие вопросы строения и функции этих систем. В то же время, некоторые темы сердечнососудистой системы рассматриваются на дисциплинах бакалавриата достаточно кратко и плохо запоминаются.

При освоении данного курса необходимо не просто заучивать факты, но сопоставлять и систематизировать их, находя причинно-следственные связи между ними, что позволит объяснить разные скоростно-силовые качества и разную работоспособность мужского и женского организма. Таким образом, дисциплина «Половой диморфизм в спорте» является обобщающей для целого ряда естественнонаучных дисциплин, изучаемых студентами на I — IV курсах университета.

Дисциплина «Половой диморфизм в спорте» изучается магистрами двух направлений подготовки – «Физическая культура» и «Спорт». Общее число студентов очной и заочной форм обучения, изучающих дисциплину, составило 52 человека, из них тестирование прошли 35 человек. Общая трудоемкость дисциплины «Половой диморфизм в спорте» составляет 108 часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа). Магистерские дисциплины, в отличие от дисциплин бакалавриата, по количеству аудиторных часов мало отличаются у студентов очной и заочной формы обучения. Так, с магистрами очной формы обучения проводится 10 семинарских занятий и им читаются 2 лекции (всего 24 аудиторных часа); магистры заочной формы обучения изучают дисциплину на 7 семинарских занятиях и слушают 2 лекции (18 аудиторных часов). У бакалавров очной и заочной форм обучения разница в количестве аудиторных часов намного больше, и при объеме дисциплины 108 часов составляет 54 аудиторных часа у очников и 14 — у заочников.

Также нужно учесть, что магистры очной формы обучения на двух семинарских занятиях выполняют контрольные задания. Контрольные задания выполняются при изучении разделов «типы телосложения мужчин и женщин» и «системы, обеспечивающие работоспособность». Магистры заочной формы обучения вместо контрольных заданий выполняют контрольную работу; работа выполняется во внеаудиторное время и является самостоятельной работой студентов. Таким образом, темы аудиторных занятий у магистров очной и заочной форм обучения отличаются очень мало, что позволяет рассматривать результаты тестирования магистров всех форм обучения в одной исследуемой группе.

Результаты тестирования показали хороший средний уровень исходных знаний магистров — средний балл по результатам тестирования составляет 7,16 баллов. В соответствии с балльно-рейтинговой системой расчета оценок удовлетворительным считался результат от 5 до 6,5 баллов, хорошим — более 6,5 баллов, и отличным — более 8 баллов; минимальной зачетной оценкой по тестам считалась оценка 4 балла.

Наиболее высокие баллы студенты набирают по разделам, изучающим строение опорно-двигательного аппарата и типы телосложения мужчин и женщин (Таблица). Эти разделы хорошо описаны в учебном пособии по дисциплине [7], кроме того, изучаются студентами университета физической культуры на предшествующих дисциплинах бакалавриата — анатомии, биомеханике, спортивной морфологии. Самый высокий результат показан по разделу «Физическое развитие и типы телосложения мужчин и женщин» — средний балл составил 8,23. Физическое развитие опорно-двигательного аппарата подробно рассматривается студентами до изучения авторского курса – на IV курсе бакалавриата, при освоении дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» (или «Возрастные особенности человека»). Соматотипы очень подробно рассматриваются на предшествующей дисциплине бакалавриата «Спортивная морфология» [8], а также на дисциплине магистратуры «Морфологические критерии спортивного отбора» [6], которая изучается параллельно с авторским курсом «Половой диморфизм в спорте».

Таблица.

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ

Разделы дисциплины	Оценка		
	средний балл	мин.	макс.
1. Опорно-двигательный аппарат	7,40	6	10
2. Системы регуляции роста и развития организма	6,14	4	9
3. Физическое развитие и типы телосложения	8,23	7	10
4. Системы, обеспечивающие работоспособность организма	5,86	3	9
<i>Средний балл по всем тестам</i>	<i>7,16</i>		

Более низкие результаты показаны по разделам «Системы регуляции» и «Системы, обеспечивающие работоспособность организма». Эти учебные разделы изучаются на предшествующих дисциплинах — анатомии, физиологии и возрастной анатомии и физиологии. Учебные темы этих разделов намного сложнее и объемнее, менее наглядны, чем строение опорно-двигательного аппарата, в связи с чем заметно хуже усваиваются студентами всех форм обучения. Никто из магистров, прошедших тестирование, не ответил на все вопросы тестового задания. Минимальная оценка, которая была набрана по разделу «Системы регуляции роста и развития организма», составила 4 балла, а по разделу «Системы, обеспечивающие работоспособность организма» была даже ниже зачетного минимума (обе оценки были набраны студентами заочной формы обучения).

Анализ ответов студентов по учебным темам раздела «Системы регуляции организма» выявил, что наибольшее количество ошибок студенты допускают в вопросах по возрастным особенностям нервной системы. Тему «эндокринные железы» студенты знают лучше, а при ответе на вопросы по теме «обмен веществ» выявлено минимальное количество ошибок. Возрастные особенности систем регуляции жизнедеятельности организма изучает дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» на последнем курсе бакалавриата. В магистратуре студенты лучше помнят учебную тему «возрастные особенности эндокринных желез», а также тему «регуляция роста и развития организма». Возрастные особенности

нервной системы забываются заметно быстрее, хотя типы высшей нервной деятельности студенты помнят неплохо. Особенно слабо студенты ориентируются в вопросах вегетативной иннервации органов.

Очевидно, хорошо запоминаются те учебные темы, которые рассматриваются не только на кафедре анатомии, но и на кафедре физиологии — обмен веществ, эндокринные железы, «типы высшей нервной деятельности» и «функциональная асимметрия полушарий». При рассмотрении же вопросов развития нервной системы на кафедре анатомии уделяется внимание морфологическим особенностям нервной системы в разные возрастные периоды (возрастные периоды дифференцировки нейронов различных отделов мозга, миелинизации нервных волокон, и др.), тогда как на кафедре физиологии изучается в основном психомоторное развитие в онтогенезе. Что касается автономной нервной системы, то хуже всего студенты ориентируются в вопросах ее морфологии, а функции вегетативной иннервации органов студенты помнят заметно лучше.

Наиболее низкие результаты тестирования выявлены по разделу «Системы обеспечения работоспособности»; минимальная оценка по тестированию составила всего 3 балла. Основными учебными темами этого раздела являются сердечнососудистая и дыхательная система, иммунная система, а также кровь, ее состав и функции. Строение и функцию дыхательной и кровеносной системы студенты знают вполне удовлетворительно, но допускают ошибки в вопросах возрастной морфологии. Значительно хуже студенты знают учебные темы «кровь, состав и функции крови» и «иммунная система». Причем тему «кровь» бакалавры изучали на кафедре физиологии и достаточно подробно – на дисциплине «Анатомия и возрастная физиология». Проведенное исследование показало, что студенты плохо помнят клетки крови – путают зернистые и незернистые лейкоциты, их функции. Также плохо ориентируются в вопросах строения и функции иммунных органов: путают центральные и периферические иммунные органы (к центральным органам часто относят селезенку), не могут назвать разницу между Т и В-лимфоцитами. Большинство магистров плохо понимает разницу между клеточным и гуморальным иммунитетом, не могут правильно указать, какие клетки участвуют в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Тема «лимфатическая и иммунная система» дисциплинами бакалавриата рассматривалась очень кратко – в рабочей программе дисциплины «Анатомия человека» эта тема изучается на одной лекции, а возрастные особенности иммунных органов изучаются на одном практическом занятии дисциплины «Анатомия и возрастная физиология». В связи с малым количеством учебных часов студенты быстро забывают эту тему.

Таким образом, наиболее слабо студентами были усвоены темы «автономная нервная система», «иммунная система», а также состав и функции крови. Результат освоения авторского курса во многом зависит от уровня исходных знаний обучающихся. Но в программах магистратуры не предусмотрены аудиторские часы для повторения ранее изученных учебных тем. Возможным решением вопроса может быть использование дистанционных обучающих технологий. Например, в курсе дистанционного обучения по дисциплине «Анатомия человека» размещен дополнительный учебный материал, который позволяет студентам расширить представление о строении и функции ряда органов и систем организма [9]. Дистанционный курс также может содержать дополнительный материал для магистров, что поможет им систематизировать полученные знания, находить причинно-следственные связи между морфофункциональными особенностями различных органов.

В НГУ им. П.Ф. Лесгафта для обучающихся в магистратуре не предусмотрено дистанционное обучение. Но магистрам может быть открыт доступ к курсам бакалавриата [10], в том числе, к дистанционному курсу дисциплины «Анатомия и

возрастная физиология». Контент этого курса может быть расширен за счет дополнительного учебного материала, содержащего сведения по анатомии вегетативной нервной системы и иммунной системы. Что касается темы «состав и функции крови», то она является одной из учебных тем дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» и доступно изложена в основном учебном материале дистанционного курса.

Заключение

В работе рассматриваются особенности преподавания авторского курса «Половой диморфизм в спорте» магистрам, обучающимся в НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Дисциплина рассматривает морфофункциональные изменения мужского и женского организма в процессе развития и комплексное влияние морфологических особенностей организма на его адаптационные возможности, работоспособность и сопротивляемость воздействиям среды. Особенностью данного курса является его тесная связь с учебным материалом смежных естественнонаучных дисциплин. Целью исследования явилось определение исходного уровня знаний магистрами основных вопросов предшествующих естественнонаучных дисциплин. Результаты исследования позволили определить учебные темы, недостаточно хорошо усвоенные студентами во время прохождения бакалавриата.

Для оптимизации преподавания авторского курса «Половой диморфизм в спорте» предлагается разместить дополнительный учебный материал для магистров в модели дистанционного курса дисциплины бакалавриата «Анатомия и возрастная физиология» по темам, наиболее слабо усвоенным во время обучения в бакалавриате: «лимфатическая и иммунная система», «вегетативная нервная система», «кровь, ее состав и функции крови». Кроме знакомства с дополнительным материалом, магистры могут в основном учебном материале дистанционного курса повторить возрастные особенности органов и систем организма, вспомнить особенности регуляции процессов роста и развития организма.

Список литературы:

1. Бакулев С. Е., Таймазов В. А., Ашкинази С. М. Актуализация стратегических направлений развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года // Теория и практика физической культуры. 2019. №2. С. 3-5.
2. Ткачук М. Г., Дюсенова А. А. Половой диморфизм и его отражение в спорте. Москва–Берлин. 2015.
3. Ткачук М. Г., Дюсенова А. А., Кокорина Е. А. Поло-зависимые характеристики высококвалифицированных спортсменов (на примере спортивной аэробики) // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. №3 (12). С. 157-160. DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.03.121.p157-160.
4. Страдина М. С. Возрастные особенности человека. Опорно-двигательный аппарат. СПб. 2014.
5. Страдина М. С. Возрастные особенности человека. Системы обеспечения и регуляции жизнедеятельности. СПб. 2014. 93 с.
6. Кокорина Е. А. Морфологические критерии спортивного отбора. СПб. 2014. 78 с.
7. Ткачук М. Г., Дюсенова А. А. Половой диморфизм в спорте. СПб. 2014.
8. Ткачук М. Г., Олейник Е. А., Дюсенова А. А. Спортивная морфология. СПб. 2014. 103 с.
9. Петренко Е. В. Дистанционное обучение для оптимизации преподавания анатомии // Обеспечение дисциплин, реализуемых с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий: материалы методической конференции НГУ им. П.Ф. Лесгафта. СПб. 2014. С. 17-18.

10. Закревская Н. Г., Утишева Е. В., Бордовский П. Г., Колева Е. Ю. Электронная информационно-образовательная среда как средство коммуникации в учебном процессе // Теория и практика физической культуры. 2018. №2. С. 9-11.

References:

1. Bakulev, S. E., Tajmazov, V. A., Ashkinazi, S. M., Kochergin, A. N., & Ryabchikov, V. V. (2019). Progress of national physical education and sports development strategy for period up to. *Theory and Practice of Physical Culture*, (2). 3-5. (in Russian)

2. Tkachuk, M. G., & Dyusenova, A. A. (2015). Polovoi dimorfizm i ego otrazhenie v sporte. Moskva–Berlin. (in Russian)

3. Tkachuk, M. G., Dyusenova, A. A., & Kokorina, E. A. (2015). Sex-dependent characteristics of Highly qualified Female athletes (by Example of Sports aerobics). *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta*, 3 (12). 157-160. doi:10.5930/issn.1994-4683.2015.03.121 p. 157-160 (in Russian)

4. Stradina, M. S. (2014). Vozrastnye osobennosti cheloveka. Oporno-dvigatel'nyi apparat. St. Petersburg. (in Russian)

5. Stradina, M. S. (2014). Vozrastnye osobennosti cheloveka. Sistemy obespecheniya i regulyatsii zhiznedeyatel'nosti. St. Petersburg. 93. (in Russian)

6. Kokorina, E. A. (2014). Morfologicheskie kriterii sportivnogo otbora. SPb. 78. (in Russian)

7. Tkachuk, M. G., & Dyusenova, A. A. (2014). Polovoi dimorfizm v sporte. SPb. (in Russian)

8. Tkachuk, M. G., Oleiniik, E. A., & Dyusenova, A. A. (2014). Sportivnaya morfologiya. St. Petersburg. 103. (in Russian)

9. Petrenko, E. V. (2014). Distantcionnoe obuchenie dlya optimizatsii prepodavaniya anatomii. In *Obespechenie distsiplin, realizuemykh s primeneniem elektronnoogo obucheniya i distantsionnykh obrazovatel'nykh tekhnologii: materialy metodicheskoi konferentsii NGU im. P.F. Lesgafta*, St. Petersburg. 17-18. (in Russian)

10. Zakrevskaya, N. G., Utisheva, E. V., Bordovskiy, P. G., & Komeva, E. Y. (2018). Electronic information and education environment as academic communication tool. *Theory and Practice of Physical Culture*, 2. 3. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 15.06.2019 г.*

*Принята к публикации
20.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Петренко Е. В. Особенности преподавания авторских курсов в университете физической культуры // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 337-344. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/44>

Cite as (APA):

Petrenko, E. (2019). Features of Teaching Lecturer at the University of Physical Culture. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 337-344. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/44> (in Russian).